

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327597>

ИЕРАРХИЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сайёра Рашидова

Студентка 3-курса Религиоведения

Международной исламской

Академии Узбекистана

Аннотация: *В этой статье я сосредоточилась на общих темах, не требующих глубокого изучения. Прочитав материал, вы сможете визуальнo отличить жрецов друг от друга, а также узнать, как они оказались вместе.*

Ключевые слова: *православие, религиозная направленность, христиане, туземцы, епископы и архиепископы, белые и черные священники.*

Православие – религиозное течение в христианстве. Вера сформировалась в Константинополе в первом тысячелетии от Рождества Христова. Считается, что княгиня Ольга принесла христианство на Русь. В 957 году произошло религиозное событие, когда правитель посетил Византию и обратился в веру. Но официально Киевская Русь стала религиозной в 988 году при Владимире Великом.

Этой вере служат 300 миллионов человек со всего мира, что занимает третье место после протестантизма и католицизма. История хранила молчание о положении со священниками до этого периода, но известно, что священник Григорий отправился в Константинополь вместе с княгиней Ольгой. В то время, когда на духовенство возлагалась отдельная и очень важная задача - христианизация населения, священники считались отдельной и привилегированной собственностью. Многие приехали из Греции и Болгарии, и даже дети разных сословий выбирались для обучения в качестве будущих членов духовенства. Монахи пользовались особым почитанием и уважением, а аскетическая культура была особенно близка народу. В монастырь уходили богатые и знатные люди того времени. Кроме того, монастыри всегда вели благотворительную деятельность. Князь утверждал монастыри и освобождал их от налогов. Точных сведений о том, кто был первым митрополитом Киевским, не сохранилось. С XVI века считается, что это был Михаил I, сириец, посланный когда-то крестить князя Владимира. В Киеве он

крестил местное население. Останки митрополита Михаила хранились в Десятинной церкви, но позже были переданы Великой Лаврской церкви.

Каждый православный человек встречается со священниками, которые выступают или служат в храме. Служителям церкви с первого взгляда понятно, что у каждого из них разное звание, ведь неслучайно и одежда у них разная: платья разных цветов, головные уборы, у некоторых из них есть украшения из драгоценных камней. другие более аскетичны. Но не всем дано разбираться в карьере. Чтобы узнать основные профессии священников и монахинь, посмотрите на чины православной церкви в порядке возрастания.

В Русской Православной Церкви всегда были белые и черные священники. Белые священники — это священники, которые могли жениться, а черные священники — насельники монастыря, принявшие обет безбрачия.

Белых священников очень много. Священники могут жениться до начала службы или не жениться. Черные священники «уходят от мира» и отвергают брак.

У черных священников свои правила: Патриарх по-прежнему является главой церкви. А главой нескольких епархий является митрополит. Епархию может возглавлять епископ или архиепископ (для самой крупной епархии епархии). Настоятелем великого монастыря и высшей монастырской ступени является архимандрит. Этот статус дается церкви за особые службы. Настоятель монастыря, избранный иеромонахами, является игемоном. Интересно, что после монашеского тона архимандритом может стать даже овдовевший священник. Насельниками монастырей являются иеродиаконы и иеромонахи. Смотрите также - Русское крещение в 988 году и Российское государство

- Патриарх
- Столичный
- Епископ
- Архимандрит / Игумен
- Иеродиакон / Иеромонах.

В лице священника православные священники начинаются с апостолов. Господь Иисус Христос дал им высшую иерейскую благодать, епископа. Апостолы стали назначать абсолютно равных по благодати епископов, а также пресвитеров и диаконов.

Таким образом, исходных уровней священства, являющихся единственной составляющей духовенства в древней церкви, три:

- епископ,
- пресвитер,
- диакон.

Эти уровни являются единственно возможными уровнями, а те, что возникли позже, включая сакральные уровни действующей власти, завершают этот список лишь с точки зрения полномочий, но не сакральных.

Сегодня в мире насчитывается 15 крупных православных церквей. До 2018 года Константинополь считался центром православной церкви, но в 2020 году Константинополь утратил этот статус из-за конфликта между украинской верой и русской религией. Он также приостановил празднование в связи с военной ситуацией на Украине и участием России – Константинопольского патриарха Вартоломея. Он указал, что Россия больше не может участвовать в епископских

собраниях. Таким образом, Московская Патриархия оставалась практически самостоятельной, но церкви продолжали функционировать.

Следует отметить, что иерархия священников не сложилась с момента основания церкви. На заре христианства все были равны. Постепенно возникла необходимость различать церковные титулы и карьеры. В Русской Православной Церкви человек не может сразу «прийти в кабинет» митрополита или епископа. Такие почести нужно заслужить. В этой статье я попытался дать больше информации о том, какую роль играет каждый уровень священников в церковной жизни.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лебедев А. П. Духовенство древней вселенской Церкви от времен апостольских до IX в. М., 1905;
2. Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. М., 1906;
3. Лебедев А. П. По вопросу происхождения первохристианской иерархии. Сергиев Посад, 1907;
4. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999.
5. Миркович Л. Православна Литургика. Први општи део. Друго издание. Београд, 1965 (наасерб. яз.);
6. <https://tjournal.ru/stories/84097-kak-ustroena-russkaya-pravoslavnaya-cerkov>
7. https://news.rambler.ru/other/43591857/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink